

**XAVFSIZLIK TEXNIKASI BO'YICHA YO'RIQNOMALAR VA ULARNI
HUJJATLASHTIRISH TARTIBLARI**

Ergashev Toxir Nematovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683067>

O'zbekiston Respublikasi mehnat Vazirligi tomonidan № 272 14.08.1996 yil mehnat muhofazasini o'qitish va bilimlarini tekshirish bo'yicha namunaviy nizom ishlab chiqilgan va barcha korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, institutlar, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari, birlashmalar, assotsiatsiyalar, korporatsiyalar, holdinglar, tarmoqlar, vazirlik va x.k. mulk fermasidan qat'iy nazar malaka talablari xajmida ishchilar, raxbarlar, mutaxassislar, muxandis-texnik xodimlar uchun mehnat muhofazasidan bilimlarni majburiy nazorat qilish tartibi belgilangan.

Korxonaga ishga kirayotgan har bir xodim mustaqil ishlashga faqat xavfli ish usullari bo'yicha yo'riqnoma olgandan, maxsus malaka olgandan va bilimi tekshirilgandan keyin qo'yiladi. Bug' va issiqlik qazonlari, yuk ko'tarish kranlari, bosim ostida ishlovchi idishlar, elektr uskunalari, maxsus uskunalarda kabi xavfli ishlarda ishlovchilar maxsus o'quv kurslarini bitirganlari haqida hujjatlari bo'lsagina ishga ruxsat beriladi. Xodimlarni xavfsiz ish usullariga o'qitish va ularni to'g'ri tashkil qilish bo'yicha umumiy rahbarlik va javobgarlik korxonalar rahbarlariga va boshqaruv tashkilotlariga yuklanadi. Sexlarda va bo'limlarda ishchilarni va ustalarni xavfsiz ish usullariga o'rgatish shu sex va bo'lim rahbarlariga yuklatiladi. Xavfsiz ish usullariga uz vaqtida va sifatli o'qitishni nazorat qilish mehnat muhofazasi bo'limlari zimmasiga yuklatiladi.

Yo'riqnoma ikki xil bo'ladi: Kirish yo'riqnomasi ish joyida o'tkaziladigan yo'riqnoma. O'z navbatida ish joyida o'tkaziladigan yo'riqnoma 3 xil bo'ladi: dastlabki, davriy va navbatdan tashqari.

Kirish yo'riqnomasi. Barcha ishga yangi kiruvchilar, boshqa korxonalardan xizmat safariga junatilganlar (ish malakasi va stajidan kat'iy nazar), hamda praktika o'tayotganlar va shogirdlar kirish yo'riqnomasi o'tadilar.

Kirish yo'riqnomasini korxonaning mehnat muxofazasi bo'yicha mas'ul xodimi yoki shu vazifa yuklatilgan boshqa raxbar xodimi o'tkazadi. Agar ishga kabul qilish bevosita sexlarda bulsa, Kirish yo'riqnomasini shu sexning boshlig'i o'tkazishi kerak.

Shikastlanganlarga dastlabki yordam ko'rsatish, yong'in xavfsizligi va boshqa maxsus masalalar bo'yicha yo'riqnomalarni tegishli mutaxassislar o'tkazadilar.

Kirish yo'riqnomasi maxsus adabiyot, ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan, mehnat muhofazasi xonasida, zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda o'tkaziladi.

Kirish yo'riqnomasi guruh bilan va yakka tartibda o'tkazilishi mumkin. Guruh bilan o'tkazilganda eshituvchilar soni 10 kishidan oshmasligi kerak.

Kirish yo'riqnomasi o'tkazilganligi haqida maxsus jurnalga va ishchi quliga topshiriladigan ishga kirish varaqasiga yozib qo'yiladi.

Kirish yo'riqnomasining dasturi

1. Korxonalar to'g'risida umumiy ma'lumot.

2. Mehnat muhofazasi:

Xavfsizlik standartlari sistemalari haqida umumiy ma'lumot. Ish vaqti va dam olish vaqti. Ayollar va balog'at yoshiga yetmaganlar mehnatini muhofaza qilish. Davlat, tarmoq va jamoat nazorati. Korxonada baxtsiz hodisalarni taftish qilish. Ichki mehnat tartibi qoidalari.

3. Xavfsizlik texnikasi:

Xavfli va zararli ishlab chiqarish omillari va ulardan himoyalash. Ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalarning va kasbiy kasalliklarning asosiy sabablari. Xavfsizlik standartlar sistemalarida ishlab chiqarish jarayonlariga va uskunalarga qo'yiladigan talablar. Uskunalarining asosiy xavfsizlik qoidalari. Ogohlantiruvchi, to'suvchi va signal beruvchi vositalar. Xavfsizlik ranglari va belgilari.

Elektr tokining kishi organizmiga ta'siri. Shikastlanish turlari. Elektr toki bilan jarohatlanish xavfini oshiruvchi sharoitlar. Jarohatlarning oldini olish tartiblari.

Ish joyini xavfsiz tashkil qilish va saqlashga qo'yiladigan talablar. Yuk ko'tarish va tashish mexanizmlari, ichki transport vositalaridan xavfsiz foydalanish qoidalari.

4. Ishlab chiqarish sanitariyasi:

Ishlab chiqarish muhitining asosiy sanitariya-gigienik omillari.

Mehnat sharoitini yaxshilash bo'yicha asosiy tadbirlar (texnik va tashkiliy, sanitariya-gigienik, davolash-profilaktik). Ish joylari havosini almashtirishning zarurati va tuzilishi. Yorug'likni to'g'ri tashkil qilish. Shovqinga qarshi tadbirlar.

5. Shaxsiy himoya vositalari, ulardan foydalanish me'yor va qoidalari. himoya vositalariga qo'yiladigan talablar. Korjomalar, maxsus poyafzallar. Qo'lni, boshni, betni, ko'zni, nafas a'zolarini, quloqni himoya qilish. Ogohlantiruvchi moslamalar.

6. Shaxsiy gigiena qoidalari. Sanitariya kiyimlariga, poyafzallariga va vositalariga qo'yiladigan talablar.

7. Korxonada yong'in xavfsizligiga qo'yiladigan asosiy talablar.

8. Mexanik jarohat olganda, kuyganda, kislota va ishqorlar bilan kuyganda, zaxarlanishda, elektr va ko'z jarohatlari olgandagi dastlabki yordam.

9. Xavfsizlik texnikasi yo'riqnomalari buzilganda qo'llanadigan javobgarlik.

Barcha ishchilar kirish yo'riqnomasidan tashqari ish joyida o'tkaziladigan yo'riqnomalar ham olishi kerak.

Ish joyida o'tkaziladigan yo'riqnomadan maqsad xar bir ishchini to'g'ri va xavfsiz ish usullariga urgatishdir.

Yo'riqnoma jarayonida ishchiga u ishlaydigan uskunada bajariladigan texnologik jarayon, uning harakat uzatish mexanizmlari, xavfli joylari, konstruktiv xususiyatlari, paydo bo'lishi mumkin bo'lgan xavflar, ishni xavfsiz bajarish usullari, ish joyini to'g'ri tashkil qilish va shunga o'xshash masalalar tushuntiriladi.

Yo'riqnoma o'tkazish ishchining bevosita raxbari bo'lgan ustaga yuklatiladi. Ayrim zarur hollarda bu yo'riqnoma tegishli mo'taxassislar (mexanik, energetik, texnolog, instruktor xodimlari va x.k.) ishtirokida o'tkaziladi.

Noelektrotexnik xodimlarga elektr xavfsizligi bo'yicha yo'riqnoma o'tkazish va malaka guruhi berish korxonasi bosh energetik xizmati xodimlari zimmasiga yuklatiladi.

Ish joyida o'tkaziladigan yo'riqnoma ishni xavfsiz olib borish qoidalari asosida sex boshliqlari tomonidan tuzilgan va korxonasi bosh muxandisi tasdiqlagan dastur bo'yicha olib boriladi. Bu yo'riqnomalar ro'yxatini korxonasi bosh muhandisi kasaba uyushmasi bilan birgalikda tasdiqlaydi.

Ish joyida o'tkaziladigan dastlabki yo'riqnoma ishchini mustaqil ishlashga qo'yishdan oldin yoki ish xarakteri o'zgargan hollarda o'tkaziladi.

Korxonaga ishga kirayotgan ishchi kasbiy malakasini malakali va tajribali ishchiga, biriktirib qo'yish orkali oshiradi. Bunday biriktirib qo'yish sex boshlig'ining unga javobgar uchta ko'rsatilgan yozma farmoyishi bilan rasmiylashtiriladi.

Dastlabki yo'riqnoma o'tkazish yo'riqnomalarni rasmiylashtirish jo'naliga yozib qo'yish orkali mustahkamlanadi.

Barcha ishlar o'ta xavfli ishlarni bajarishga vazifa olishlaridan avval javobgar rahbar tomonidan yo'riqnoma olishlari va bu haqda jurnalga xavfsizlik choralari ko'rsatilgan holda rasmiylashtirilishi kerak.

Ishchining malakasi va ish stajidan qat'iy nazar har olti oydan ko'p bo'lmagan muddatda xavfsiz ishlash usullari bo'yicha davriy yo'riqnoma o'tkazib turiladi.

Davriy yo'riqnoma o'tkazib turishdan asosiy maqsad ishchining asosiy va doimiy bajarib turadigan ishida xavfsizlik qoidalari bo'yicha bilimlarini yangilab va to'ldirib turishdir.

Davriy yo'riqnoma yakka tartibda va guruh bilan o'tkazilishi mumkin (bir xil kasbdagi ishchilar bilan) va sex yoki korxonada bo'lib o'tgan aniq misollarni talqin qilgan holda suhbat o'tkaziladi.

Turli sabablar bilan (ta'til, kasallik, mehnat safari va sh.u.) uz muddatida yo'riqnoma o'tkazilmagan ishchilar bilan ishga chiqqan kunlari o'tkaziladi. Davriy yo'riqnoma o'tkazilganligi haqida jurnalga yozib rasmiylashtirib qo'yiladi.

ADABIYOTLAR

1. Shomurotovna R. Y. Comprehensive analysis of the problem of professional maladaptation quality and health status of nursing //zamonaviy ta'lim: muammo va yechimlari. – 2022. – T. 1. – С. 47-48.
2. Рахимова Д. Ж. и др. Изменение состава микроэлементов у детей с хроническим расстройством питания первых двух лет жизни на фоне ОКИ //Научный аспект. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 252-258.
3. Хакимовна Х. Х. О 'quvchilar jismoniy tarbiyasi tizimida qattish //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 378-381.
4. Хакимовна Х. Х. et al. PUBLIC HEALTH REFORMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 820-827.
5. Kushmatova, Dildora Ergashevna, and H. K. Khakimova. "Current perspectives on the subject of public health and health care." *World Bulletin of Public Health* 6 (2022): 51-53.
6. Xonbuvi H. Yunusov Sardor Ashrafzoda indicator functions in medicine galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 Vol. 12. – 2024.
7. Naimova Z. et al. Influence Of Ecotoxicants From A Chemical Plant On The Dynamics Of Child Morbidity //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – С. 56-59.
8. Аскарлова Н. К. и др. Клиническая характеристика хронических расстройств питания различного генеза у детей первых двух лет жизни //Научный аспект. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 259-264.
9. Jamshid T., Hakimovna H. CREATIVE ACTIVITY OF ABU RAIKHAN BERUNI AND SOCIAL OUTLOOK //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. 3. – С. 78-80
10. Khakimova H. H., Barotova R. S. THE IMPORTANCE OF PREVENTION IN MEDICAL PRACTICE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 96-98.
11. Obidzhanov D., Erkinov K. Potato pests in uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-20.
12. Обиджанов Д. А., Ходжаев Ш. Т. Картофельная моль-новый вредитель пасленовых в Узбекистане //Защита и карантин растений. – 2014. – №. 11. – С. 43-44.
13. Obidzhanov D., Muminov M. Combat against roll moth in apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 06-10.
14. Обиджонов Д. Опасный вредитель в садах Узбекистана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 3. – С. 52.
15. Obidzhanov D., Zokirov S., Erkinov K. Colorado beetle and potential in potatoes effective struggle //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-27.
16. Khujaev O. et al. Types and composition of diseases and pests of restructured forest and pasture plants in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012084.
17. Obidjanov D. A. POTATO MOTH-A NEW SOLANACEAE PEST IN UZBEKISTAN //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 67-69.

18. Учаров А. Б., Обиджанов Д. Применение микробиологического препарата биослип пв в защите лимона от сосущих вредителей.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 485-488.
19. Gulchehra K., Obidzhanov D., Mirzaev M. The importance of nutrients in the leaves in the fertilization of apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 05. – С. 46-49.
20. Mirziyatovich Y. M., Ormon M., Obidzhanov D. Restoration and propagation of the local pear variety" zukhra" in danger of extinction //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 17-21.
21. Obidzhanov D., Mirzaev M. Growing A Lemon In Trenches And Protecting Against Pests //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 15-18.
22. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. Борьба против картофельной моли на картофеле.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 122-124.
23. Obidjanov D. A., Matniyozov B. U. Insecticide medouz, md in the fight against apple codling moth and aphids on apple trees //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2024. – Т. 6. – №. 09. – С. 11-14.
24. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. У. Insecticide Twingo euro, md sk in the fight against leaf rollers and scale insects on the apple tree //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 19-22.
25. Khujaev O. et al. Study on protection of forest plants from pests inhabited in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012070.
26. Obidzhanov D., Khazratkulov S. Citrus varieties for growing in wide trenches of Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 11-16.
27. Обиджанов Д. А. Х. Ё., Агзамходжаев Ж. Б. ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРНИ КЕНГ ХАНДАКЛАРДА ЎСТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 272-276.
28. Obidzhanov D., Mirzaev M. Insectoacaricide Alfa Toro Against The Apple Worm Plant On The Apple //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 19-23.
29. Anarbaev A. et al. Intensification of nitrification processes in soil by ultraviolet (UV) irradiation //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012015.
30. Anarbaev A. et al. Determination of model parameters of water-nutritional processes in soil for nitrogen compounds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012086.
31. Обиджанов Д., Муминов М. Вредители яблони и борьба с ними в садах Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 68-73.
32. Obidjanov D. A., Matniyozov B. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE ACARACIDE PROMAYT 73% EC AGAINST SPIDER MITES IN APPLE ORCHARDS IN KHORAZM REGION //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 46-49.
33. Obidzhanov D., Erkinov K. Potato pests in uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-20.

34. Обиджанов Д. А., Ходжаев Ш. Т. Картофельная моль-новый вредитель пасленовых в Узбекистане //Защита и карантин растений. – 2014. – №. 11. – С. 43-44.
35. Obidzhanov D., Muminov M. Combat against roll moth in apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 06-10.
36. Обиджанов Д. Опасный вредитель в садах Узбекистана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 3. – С. 52.
37. Obidzhanov D., Zokirov S., Erkinov K. Colorado beetle and potential in potatoes effective struggle //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-27.
38. Khujaev O. et al. Types and composition of diseases and pests of restructured forest and pasture plants in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012084.
39. Obidjanov D. A. POTATO MOTH-A NEW SOLANACEAE PEST IN UZBEKISTAN //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 67-69.
40. Учаров А. Б., Обиджанов Д. Применение микробиологического препарата биослип пв в защите лимона от сосущих вредителей.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 485-488.
41. Gulchehra K., Obidzhanov D., Mirzaev M. The importance of nutrients in the leaves in the fertilization of apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 05. – С. 46-49.
42. Mirziyatovich Y. M., Ormon M., Obidzhanov D. Restoration and propagation of the local pear variety" zukhra" in danger of extinction //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 17-21.
43. Obidzhanov D., Mirzaev M. Growing A Lemon In Trenches And Protecting Against Pests //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 15-18.
44. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. Борьба против картофельной моли на картофеле.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 122-124.
45. Obidjanov D. A., Matniyozov B. U. Insecticide medouz, md in the fight against apple codling moth and aphids on apple trees //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2024. – Т. 6. – №. 09. – С. 11-14.
46. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. У. Insecticide Twingo euro, md sk in the fight against leaf rollers and scale insects on the apple tree //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 19-22.
47. Khujaev O. et al. Study on protection of forest plants from pests inhabited in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012070.
48. Obidzhanov D., Khazratkulov S. Citrus varieties for growing in wide trenches of Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 11-16.
49. Обиджанов Д. А. Х. Ё., Агзамходжаев Ж. Б. ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРНИ КЕНГ ХАНДАКЛАРДА ЎСТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 272-276.
50. Obidzhanov D., Mirzaev M. Insectoacaricide Alfa Toro Against The Apple Worm Plant On The Apple //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 19-23.

51. Anarbaev A. et al. Intensification of nitrification processes in soil by ultraviolet (UV) irradiation //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 939. – №. 1. – C. 012015.
52. Anarbaev A. et al. Determination of model parameters of water-nutritional processes in soil for nitrogen compounds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 939. – №. 1. – C. 012086.
53. Обиджанов Д., Муминов М. Вредители яблони и борьба с ними в садах Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 68-73.
54. Obidjanov D. A., Matniyozov B. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE ACARACIDE PROMAYT 73% EC AGAINST SPIDER MITES IN APPLE ORCHARDS IN KHORAZM REGION //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 46-49.
55. Gulov M. YAPONIYA IQTISODIYOTINING YUKSALISH SABABLARI: ILMIY, TEXNOLOGIK VA IJTIMOYIY YONDASHUVLAR //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 290-301.
56. Gulov M. JAHON IQTISODIYOTIDA AQSHNING O 'RNI: STRATEGIK TA'SIR VA GLOBALLIK FAKTORLARI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 279-289.
57. Gulov M. IQTISODIYOT NAZARIYASI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA ILMIY YONDASHUVLAR //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 245-257.
58. Gulov M. HINDISTONNING IQTISODIY HOLATI: TAHLILYIY YONDASHUV //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 303-313.
59. Gulov M. XITOIY IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHI: OMILAR, BOSQICHLAR VA TENDENSIYALAR //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 302-312.
60. Gulov M. RIVOJLANGAN DAVLATLARNING IQTISODIY SALOHİYATI: OMILLAR, TAHLIL VA DUNYO TAJRIBASI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 258-266.
61. Ochilovich G. M. ENSURING THE PROSPERITY OF LOGISTICS PROCESSES THROUGH SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 52-63.
62. Nazirov B., Qalandarova M. XUNNLAR TARIXI: TAHLIL VA NATIJALAR //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 197-202.
63. Turdiyeva N. et al. Study on the protective measures of agricultural crops from weeds //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 563. – С. 03015.
64. Abdillayev M., Bababekov Q. Wheat thrips (*Haplothrips tritici* Kurd.) damage on grain crops in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 04001.
65. Khaytbayeva N., Bababekov Q. Geographical distribution of wheat fusariosis in the central and south regions of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 03004.
66. Bababekov K. et al. Use of pathogenic microorganisms in the control of the Colorado potato beetle (*Leptinotarsa decemlineata* Say.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 04003.
67. Sayimov N., Anorbaev A., Bababekov K. Biological properties and influencing factors of woolly apple aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausm) in the condition of orchard agrobiocenosis //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 244. – С. 02009.

68. Razzakova N. et al. Fungal diseases of chickpeas in irrigated and rainfall areas of Uzbekistan and their control measures //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 563. – С. 03005.
69. Bobobekovich B. Q., Majitovna Q. M., Qaxramonovich S. N. Cultural and morphological features of the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana* isolated from the Colorado potato beetle //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 4. – С. 13408-13412.
70. Бабабеков К. Изыскание и разработка микробиологических средств борьбы с паутинным клещом в Узбекистане. – 1984.
71. Bababekov Q., Qalandarova M. M., Allamuratov R. BIOTURIN BIOPREPARATINI KOLORADO QO 'NG 'IZIGA QARSHI SAMARADORLDIGI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 247-252.
72. Alamuratov R. et al. THE BIOLOGICAL DEVELOPMENT CYCLE AND THE DAMAGE OF THE PEST OF THE SLIDERWORM (*LEMA MELANOPUS L*) IN THE CONDITIONS OF OUR REPUBLIC //American Journal Of Applied Science And Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 08. – С. 32-38.
73. O'G'Li A. R. A. et al. KASALLANGAN OLXO 'RI SHIRASI (*HYALOPTERUS PRUNI GEOFFR*) DAN BAKTERYALARNI AJRATIB OLISH VA ULARNI TURINI ANIQLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 32. – С. 613-617.
74. РУЗИЕВ Ш. Ш. У., ХАЙТБАЕВА Н. С., БАБАБЕКОВ К. Учредители: ООО "Издательство" Спутник+ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – №. 4. – С. 81-90.
75. РУЗИЕВ Ш. Ш. У., ХАЙТБАЕВА Н. С., БАБАБЕКОВ К. Учредители: ООО "Издательство" Спутник+ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – №. 4. – С. 81-90.
76. Rasulov F. K. et al. A 6-fold reduction in the dosage of bitoxibacillin. – 1984.
77. Bababekov K., Rasulov F. K. The efficiency of biological preparations against spider mite in cotton //Trudy Sredneaziatskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zashchity rastenij (USSR). – 1986. – №. 18.
78. Bababekov K., Rasulov F. K. Ehffektivnost'biologicheskikh preparatov protiv pautinnogo kleshcha na khlopchatnike //Trudy Sredneaziatskogo nauchno issledovatel'skogo instituta zashchity rastenij. – 1986.
79. Agzamova K. K. et al. Microbiological pest control in cotton. – 1988.
80. Shalaeva E. V. et al. Atherosclerotic lesions of the coronary arteries in patients with type 2 diabetes and Parkinsonism: 330 //Movement Disorders. – 2014. – Т. 29. – С. 128.
81. Ahtamovna M. O. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. – 2024.
82. Мухаммедова О. А., Ботирбекова О. А. СПЕЦИФИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 184-186.
83. Мухаммедова О. А., Ботирбекова О. А. СПЕЦИФИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 184-186.
84. Сувонкулова Ш. О., Мухаммедова О. А. ВАЖНОСТЬ И ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 204-205.
85. Мухаммедова О. А., Солиев С. Ш. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КАТЕГОРИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 14 (06). – С. 340-342.

86. Axtamovna M. O. RUS TILINI FANINI O'QITISHDA OG'ZAKI VA YOZMA NUTQ KO'NIKMALARI. – 2022.
87. Akhtamovna M. O. Chet tillarini o'rganishning noan'anaviy usullari //Международный научный журнал. – Т. 9. – С. 100.
88. Romanberdievich E. O. INCOME INEQUALITY AND POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 49. – С. 222-227.
89. Эгамбердиев О. Р. Личная финансовая грамотность в основе бизнес-планирования //Журнал" У". Экономика. Управление. Финансы. – 2024. – №. 2. – С. 264-269.
90. Эгамбердиев О. Р. Совершенствование системы управления затратами на предприятии (на примере ПАО «ГМК «Норильский никель»): выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 38.03. 01 «Экономика»; образовательная программа 38.03. 01_01 «Экономика и управление на предприятии». – 2023.
91. Рахматов М. Алишер Навоийнинг насрий асарларида эргаштирувчи боғловчи гапларнинг синтактик-семантик хусусиятлари: Филол. фан. номз.... дисс. – 2008.
92. Rakhmatov M. M. The role of the conjunctions in the development of the Uzbek language syntax //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 143-148.
93. RAKHMATOV M. M., RAXMATOV M. M., PAXMATOV M. M. EXPRESSION OF SPEECH SUBJECT IN ALISHER NAVOI GHAZALS. – 2025.
94. Rakhmatov M. THE ISSUE OF THE SUBJECT OF SPEECH IN ALISHER NAVOI'S LYRICS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2024. – Т. 5. – №. 11. – С. 17-21.
95. Rakhmatov M., Khidralieva Z. Stylistic Characteristics of Vocatives in Alisher Navoi's Lyrics-An Example from his Poetic Collection" Garoyib us-Sigar" //SPAST Reports. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
96. Rahmatov M. M. NAVOIY LIRIKASIDA SHE'RIY NUTQ STRUKTURASI VA SHOIR TAXALLUSI.
97. Rakhmatov M. M. ADDRESS AND ADRESSE IN ALISHER NAVOI'S LYRICS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-16.
98. Rahmatov M. Alisher Navoiyning lirik asarlarida takrirlarning sintaktik-semantik xususiyatlari //Uzbekistan: Language and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
99. Rahmatov M. Shoir taxallusining nutq subyektiga munosabati (Alisher Navoiy g'azallari misolida //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
100. RAHMATOV M. M. EY UNDOVI MUROJAAT OBYEKTI SIFATIDA. – 2022.
101. Rahmatov M. O'zbek tili sintaksisi rivojida chun bog'lovchisining o'rni //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2020. – Т. 3. – №. 3.
102. PAXMATOV M. M. SEMANTIC AND SYNTACTIC FEATURES OF FUNCTION WORD MISLI //Иностранные языки в Узбекистане. – 2018. – №. 1. – С. 1-8.
103. Рахматов М. М. Инверсия как стилистический приём (на материале газелей Алишера Навоий) //Приволжский научный вестник. – 2016. – №. 1 (53). – С. 92-95.
104. Абдуллаева Р. М. Интеграция с клиническими дисциплинами в медицинском вузе при обучении русскому языку как специальности //сборники конференций ниц социосфера. – Общество с ограниченной ответственностью Научно-издательский центр "Социосфера", 2017. – №. 26. – С. 24-26.
105. Абдуллаева Р. М. Своеобразие системы образования великобритании //Ученый XXI века. – 2016. – №. 3-4.

106. Abdullaeva R. et al. Translation as a means of teaching clinical terminology //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
107. Абдуллаева Р. М. Ситуативный контекст в процессе преподавания русского языка студентам медицинских вузов //Современная Россия в мировом политическом процессе: глобальное и региональное измерение. – 2019. – С. 357-363.
108. Абдуллаева Р. М. Сетевые технологии в процессе образования //Новая реальность и современные коммуникативные технологии. – 2020. – С. 111-116.
109. Abdullaeva R. et al. Learning foreign vocabulary using computer programs //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. S1. – С. 567-572.
110. Абдуллаева Р. М. Обучение специальной лексике на занятиях русского языка в медицинском вузе //Ученый XXI века. – Т. 41.
111. Абдуллаева Р. М. Использование перевода в обучении русскому языку в медицинском вузе //сборники конференций ниц социосфера. – 2017. – №. 26. – С. 26-28.
112. Абдуллаева Р. М. Психолого-педагогические аспекты преподавания иностранных языков в медицинском вузе //The edition is included into russian science citation index. – 2016. – Т. 36.
113. Абдуллаева Р. М. Специфика тестовых заданий по русскому языку в медицинском вузе //The edition is included into russian science citation index. – 2016. – Т. 38.
114. Абдуллаева Р. Internet resources in teaching medical terminology of russian language [Электронный ресурс].
115. Abdullaeva R. Formation of the pedagogical process in teaching Russian medical terminology //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036. – 2023. – Т. 12. – №. 03. – С. 61-64.
116. Абдуллаева Р. М. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ МЕДИКОВ //E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 8-12.
117. Abdullaeva R. M. The peculiarities of Uzbek medical terminology: historical roots, modern trends and linguistic features //International Journal Of Literature And Languages. – 2025. – Т. 5. – №. 03. – С. 100-102.
118. Абдуллаева Р. М. ОЧЕРК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ //Медицинский журнал молодых ученых. – 2024. – №. 12 (12). – С. 212-218.
119. Abdullaeva R. M. THE ISSUES OF TRANSLATION OF MEDICAL TERMINOLOGY FROM RUSSIAN INTO UZBEK //American Journal of Philological Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 21-26.
120. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
121. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
122. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2025-Yil

Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.

123. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH